

ИЗУЧЕНИЕ ОНОМАСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.

Г.Ф.Нишонова

Узбекский государственный университет мировых языков,
преподаватель, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676481>

Аннотация: В статье рассматривается изучение ономастики как отрасль лингвистических исследований. Имена собственные составляют неотъемлемую часть лингвокультурной картины мира, они являются существенным компонентом лексического состава языка, языковой культуры, общей культуры в целом.

Ключивые слова: ономастика, антропонимы, онимы, антропонимикон.

В настоящее время ономастика – это особый раздел языкознания, который занимается изучением собственных имен. Ономастикой также называют совокупность всех имён собственных. Особенность имени собственного и отличие его от нарицательного состоит в том, что оно не является названием целого класса, к которому принадлежит предмет, а даётся одному конкретному предмету, принадлежит ему. В том числе имя собственное часто носит случайный характер, тогда как нарицательное имя заключает в себе намеренную информацию, описывая и характеризуя объект. Собственные имена, относящиеся к людям, называются антропонимами, а наука, которая занимается их изучением – антропонимикой (антропонимия – совокупность соответствующих имён). В любом языке антропонимы занимают особое место, так как они связывают их носителя с лингвосообществом и обладают ярко выраженным лингвистическим и культурологическим характером. Имена и названия всегда играли большую роль в жизни человека. С выяснения имени начинается знакомство людей друг с другом. Имена собственные довольно важны для общения и взаимопонимания людей. [3, с. 165]. Среди других актуальных проблем современной ономастики можно выделить изучение имени собственного в культурном возрождении народа, ведь культурное развитие и технический прогресс способствуют, с одной стороны, распространению специфических наименований за пределы определенной культуры, а с другой – возникновению новых наименований.

Охватывая ярко выраженным междисциплинарным характером, ономастическая лексика делает возможным связывать изучение языка с

литературой, культурой и историей народа. Субъективное представление человека в объективной реальности начинается с познания ценности человеческого начала как творца своего собственного мира. Для осознания себя как личности среди других людей обязан назвать себя, то есть получить соответствующие именование. Другими словами, он получал и продолжает получать в настоящее время различные прозвания. [1, с. 208].

Неповторимость имён стала причиной возникновения ономастики, которая занимается изучением основных закономерностей, истории, развития и функционирования имён собственных. Первоначально ономастика существовала как прикладная наука. Она была нужна представителям таких специальностей, как философы, историки, географы, этнографы, литературоведы. В дальнейшем к изучению ономастики присоединились лингвисты, которые принесли с собой методы структурного и семантического анализа. [2, с. 185]. После этого ономастика выделилась как самостоятельная дисциплина, анализирующая ономастическое пространство лингвистическими методами.

Изучение ономастики является продуктивным также с точки зрения лингвокультурологического исследования. Лингвокультурологический подход является одним из наиболее успешных направлений современной лингвистики и делает новаторским рассмотрение ономастического материала. Особое внимание уделяется анализу культурного компонента значения личного имени. Онимы рассматриваются как лингвокультуронимы (языковые единицы, отражающие особенности национальной культуры) в рамках лингвокультурологических исследований. [3, с. 202].

В процессе идентификации личные имена играют очень важную роль. Антропонимикон способен определять и формировать человеческое сообщество, выступая средством ограничения одной культуры от другой.

Таким образом, ономастика охватывает многие сферы человеческой жизни и составляют неотъемлемую часть лингвокультурной картины мира, потому что являются существенным компонентом лексического состава языка и языковой культуры. Ономастика связана со всеми сферами человеческой жизни и деятельности. Имена собственные – это категория индивидуальности, своеобразия, неповторимости во времени и пространстве, это часть лексики, связанная с потребностями общества и

обусловлена социально-историческими, социокультурными, экономическими факторами. А изучение ономастики помогает рассмотреть имена собственные как исторический источник с присущим только им типом кодирования информации о прошлом человеческого общества.

Литература:

1. Бондалетов В.Д. Русская ономастика. 2012.
2. Введенская Л.А., Колесников Н.П. От названий к именам. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1995. – С. 3-16.
3. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., 2009. 5.
4. Введенская Л.А., Колесников Н.П. От названий к именам. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1995. – С. 3-16.

